

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 312 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	

Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozоров Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	

Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	
Национальная оценка рисков отмыывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati.....	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	

TIJORAT BANKLARINING KREDIT MABLAG'LARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Ulugbek Nizamov

Jeksonvil universiteti, Buxgalteriya va Moliya, Biznes Boshqaruvi mutaxassisligi magistranti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Florida shtati
ORCID: 0009-0002-0488-7094

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanishning ahamiyati asoslangan. Shuningdek, bugungi kunda mamalaktimizda tijorat banklari tomonidan kredit mablag'larining ajratilish holati tahlil qilingan, undan samarali foydalanish bo'yicha taklif tavsiyalar keltirilgan hamda xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, kredit mablag'lari, bozor iqtisodiyoti, eksport, resurs, depozit operatsiyalari, budget, strategiya.

Abstract: The article substantiates the importance of effective use of credit funds of commercial banks. It also analyses the current state of allocation of credit funds by commercial banks in our country, presents proposals and recommendations for their effective use, and draws the relevant conclusions.

Key words: commercial banks, credit facilities, market economy, exports, resources, deposit operations, budget, strategy.

Аннотация: В статье обоснована важность эффективного использования кредитных средств коммерческих банков. Также проанализировано текущее состояние выделения кредитных средств коммерческими банками в нашей стране, представлены предложения и рекомендации по их эффективному использованию, а также изложены соответствующие выводы.

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитные средства, рыночная экономика, экспорт, ресурсы, депозитные операции, бюджет, стратегия.

KIRISH

Ma'lumki O'zbekiston mustaqillikka erishgan kundan boshlab, bozor munosabatlarini joriy etish orqali iqtisodiyotni erkinlashtirish, talab va taklif orqali narxlarni tabiiy ravishda o'zgarihsini vujudga keltirish, resurslarni teng taqsimlanishini hamda ulardan samarali foydalanishga erishilmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat banklarining moliyaviy mablag'larini ishlab chiqarishga yo'naltirish, ulardan samarali foydalanish orqali resurslardan samarali foydalanish, yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilish, ish o'rinlarini yaratish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish, aholining turmush farovonligini oshirish imkoniyatini, eksport salohiyatini oshirish, dyudjetga qo'shimcha pul tushumini tushirish imkoniyatlarini yaratadi. Shu boisdan, tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan samarali foydalanish dolzarblik kasb etganligi bois, bir qator tadqiqotchilar ushbu mavzu bo'yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirib kelgan. Xususan, D.Muhammadiyev tadqiqotlarida tijorat banklari moliyaviy mablag'larini iqtisodiyotga jalb qilish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishi xususiyatiga ega bo'lib, undan samarali foydalanish natijasida nafaqat iqtisodiyot samarali faoliyat yuritishga yordam berishi, balki banklarning ham samarali faoliyat yuritishiga asos bo'lishini tadqiq etgan. Shuningdek, tijorat banklari mablag'larini iqtisodiyotga jab etish orqali banklarning likvidlik qobiliyatini oshirishga, ularning raqobatbatdoshligini oshirish mumkinligini asoslagan.

B.Shermuxeamedov tadqiqot ishida tijorat banklarining depozit portfelini tahlil qilish metodikasini takomillashtirish mavzusidagi ilmiy ishlarida Respublikamizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklarining iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni, ahamiyati asoslangan. Shuningdek, tijorat banklarining resurs bazasi ma'lumotlari, tijorat banklari tomonidan amalga oshirilgan depozit operatsiyalari o'rganilgan va depozit bazasi

bo'yicha ma'lumotlari tahlil qilingan. Tijorat banklari faoliyatidagi depozitlarning ahamiyati asoslangan va O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan bank depozit bazasini ko'paytirishga qaratilgan tadqiqotlar natijalari hamda istiqbollari bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilib, tegishli xulosalar amalga oshirilgan [1].

L.Chin bank tizimi iqtisodiyotda asosiy o'rinni egallashi hamda vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larini to'plashi va ushbu pul mablag'larini tarmoqlar va ishlab chiqarish sohalari bo'yicha taqsimlashini asoslagan. Shuningdek, banklar o'tkazish mexanizmining ta'sirini osonlashtirishini tijorat banklari va umuman bank tizimining samarali ishlashini ta'minlash juda muhim ahamiyat kasb etishi bo'yicha tadqiqot olib borgan.

Xorijiy iqtisodiyotchi olim S.Idrisova o'z ishida tijorat banklari moliyaviy aktivlari ko'rsatkichlarini holatini tahlil qilish orqali uni baholagan. Shuningdek, bank aktivlarini boshqarishdagi ijobiy o'zgarishlar bankning kredit faolligining o'sishiga, jalb qilingan mablag'lar darajasi, aylanma mablag'larning, ya'ni bank uchun daromad keltiruvchi aktivlarning ko'payishi bilan bog'liq dinamikada qayd etilgan hamda tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda ishtirok etgan.

A.S. Mishkovskaya, Yu.D. Gamza, L.M. Chugulkovalar o'z tadqiqotlarida tijorat banklarining o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'larining ahamiyat, tijorat banklari mablag'laridan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlangan, bankning resurs bazasini shakllantirish va undan foydalanishni optimallashtirish usullari va usullari ko'rsatilgan. Shuningdek, tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirish orqali iqtisodiyotni samarali faoliyat yuritishini isbotlagan [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi ushbu ishning ilmiy asosini mustahkamlash hamda natijalarni ishonchli tarzda olish uchun bir qator usullarni qo'llashni talab etadi. Tadqiqotlar davomida qiyosiy tahlil usulidan foydalangan holda tijorat banklari faoliyatini turli omillari o'zaro taqqoslanib, kredit mablag'laridan foydalanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Umumlashtirish va guruhlash usullari tadqiqot ma'lumotlarini tizimlashtirishga yordam berdi, bu esa asosiy omillarni aniqlash va ular o'rtasidagi bog'liqlikni yanada aniqroq belgilash imkonini berdi. Shuningdek, tijorat banklarining moliyaviy mablag'laridan samarali foydalanish istiqbollarini o'rganish uchun olingan natijalar har tomonlama baholandi va mavjud sharoitlarga moslashtirilgan holda izohlandi.

Bundan tashqari, mavhum mantiqiy fikrlash usuli yordamida, resurslardan samarali foydalanishga ta'sir qiluvchi omillarining nazariy jihatlari chuqur tahlil qilindi. Ushbu usul orqali mavjud tadqiqot natijalari kelgusidagi rivojlanish istiqbollarini o'rganish va amaliy takliflar shakllantirish imkonini berdi. Tadqiqot usullarining bunday keng qamrovli qo'llanilishi nafaqat moliyaviy resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratilishini chuqurroq anglashga, balki bank sohasida kredit mablag'larini yo'naltirish, resurslar hajmini oshirish, tavakkalchilikni kamaytirish kabi strategiyalarini yanada takomillashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni shakllantirishga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda Tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kredit mablag'lari hajmiga e'tibor qaratsak, 2020-yilda jami 127207,5 mlrd. so'm mablag' ajratilgan bo'lsa, 2021-yilda 166673,5 mlrd. so'm, 2022-yilda 203126,6 mlrd. so'm, 2023-yilda 251401,5 mlrd. so'm va 2024-yilda 254277,6 mlrd. so'm kredit mablag'lari ajratilgan bo'lib, 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 199,9 foizga oshgan (1-rasm).

1-rasm. 2020 - 2024-yillarda Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar mablag'larining o'zgarish dinamikasi, mlrd. so'mda. [3]

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, respublikamizda oxirgi yillarda tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlar miqdori yildan-yilga oshib borayotganligini ko'satmoqda.

Shuningdek, sohalar bo'yicha ajratilgan kredit mablag'lari ham oshib borgan. Xususan, 2020-yilda tijorat banklari tomonidan eng ko'p kredit mablag'lari sanoat sohasiga sarflangan bo'lib, 41603,0 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ushbu yilda eng kam mablag' transport sohasiga ajratilganlib, 4366,4 mlrd. so'mni tashkil etgan. 2024-yilga kelib, tijorat banklari tomonidan eng kam mablag' transport va kommunikatsiya sohalariga ajratilgan bo'lib, 6300,4 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, eng katta kredit mablag'lari jismoniy shaxslarga ajratilib, 93410,5 mlrd. so'mni tashkil etgan (2-rasm).

2-rasm. 2020 – 2024-yillarda tijorat banklari tomonidan sohalar bo'yicha ajratilgan kreditlar mablag'larining o'zgarish dinamikasi, mlrd. so'mda. [3]

2020 – 2024-yillarda sohalar bo'yicha tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar mablag'lari miqdoriga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2020-yilda sanoat sohasiga 41603,0 mlrd. so'm mablag' ajratilgan bo'lsa, 2024-yilda 64975,1 mlrd. so'm mablag' ajratilgan bo'lib, 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 156,2 foizga oshganligini ko'rish mumkin.

Ushbu yillar davomida qishloq xo'jaligiga ajratilgan kredit mablag'lari hajmini tahlil qiladigan bo'lsak, 2020-yilda 18772,2 mlrd. so'm kredit ajratilgan bo'lsa, 2024-yilda 18972,2 mlrd. so'm ajratilgan bo'lib, 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 101,1 foizga oshgan. Yillarga mos ravishda qurilish sohasiga ajratilgan mablag'lar hajmi 2020-yilda 4939,5 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 7270,7 mlrd. so'mni tashkil etgan holda 147,2 foizga oshgan.

2020 – 2024-yillarda savdo va umumiy ovqatlanish sohasiga 2020-yilda 18262,1 mlrd. so'm ajratilgan bo'lsa, 2024-yilda 33585,3 mlrd. so'mga yetgan holda 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 183,9 foizga oshganligini ko'rsatmoqda. Transport va kommunikatsiya sohasiga esa 2020-yilda 4366,4 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 6300,4 mlrd. so'mni tashkil etgan holda 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 144,3 foizga oshganligini ko'rsatmoqda.

2020 – 2024-yillar davomida tijorat banklari tomonidan ajratilgan mablag'lar miqdorini tahlil qilsak, 2020-yilda 28466,6 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 100234,8 mlrd. so'mga yetgan holda 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 352,1 foizga oshganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, 2020 – 2024-yillarda boshqa sohalaridagi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalariga ajratilgan mablag' miqdoriga e'tibor aqaratsak, 2020-yilda 10797,8 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib, 22718,1 mlrd. so'mga yetgan holda 2024-yilda 2020-yilga nisbatan 210,4 foizga oshganligini ko'rish mumkin.

Mamlakatimizda tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kredit mablag'lari hajmi yildan yilga oshib borishiga asosiy sabab sifatida tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida islohotlarni amalga oshirilayotganligini ko'rsatish mumkin. Shu boisdan, ajratilgan kredit mablag'laridan samarali foydalanish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- ajratilgan kredit mablag'lari oldindan belgilangan loyihaga yoki faoliyatga yunaltilgan bo'lishi kerak;
- xarajatlarni doimiy tarzda nazorat qilib borish;
- kredit mablag'lari bilan bog'lik bo'lishi kutilayotgan tavakkalchiliklarni oldindan aniqlash va tahlil qilish;
- har bir bosqichda investitsiya qilingan mablag'larning iqtisodiy samaradorligini baholash;

- kreditni samarali boshqarish maqsadida tajribali moliyaviy maslahatchi va mutaxassislar bilan doimiy tarzda maslahatlashib borish;
- innovatsion yondashuv va texnologiyalardan foydalanish va boshqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarni amalga oshirish orqali kredit mablag'laridan samarali foydalanish bilan bir qatorda kreditni o'z vaqtida qaytarilish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy barqarorligini oshirish, eksport salohiyatini oshirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlari yuzaga keladi, mamlakatda tovarlar taklifining oshishiga, ishsizlik darajasi kamayib, aholining turmush farovonligi oshishi, budjetga qo'shimcha tushumlar tushushiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shermuxamedov B. Tijorat banklarining depozit portfelini tahlil qilish metodikasini takomillashtirish. Iqtisodiyot va ta'lim jurnali// 2023-yil11-son. 131-134-betlar.
2. Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl. Investment Banking. John Wiley & Sons, Inc, 2009.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning Statistika byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.
4. Sharp U.F, Alexander G.Dj, Beyli Dj. V, Investitsii. Translation from English - M., INFRA – M, 1997.
5. Sohail Jaffer. Islamic Investment Banking: Emerging Trends, Developments and Opportunities. London, Euromoney Institutional Investor PLC, 2010 - P. 21.
6. Davis H. The Definition of Structured Finance. Results from a Survey. The Journal of Structured Finance. - 2005 - №3 - P.5-10.
7. Davletov, I. ., Fayziyev, O. ., & Умарова, З. (2023). Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalash tamoyillari. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(5), 148–151. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/14671>
8. Fayziyev O.R. Inflyatsion targetlash rejimining pul-kredit siyosatini amalga oshirishdagi ahamiyati. // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot». – Toshkent, 2024-yil, aprel. № Maxsus son. – B. 84-88.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>